

Liite 2 Hankeraporttiin DATATUEN KEHITTÄMINEN OSANA TUTKIMUKSEN TUKEA

Kirjasto, Itä-Suomen yliopisto

31.01.2022

Datatuen kehittämishankkeen tapaamiset tiedekuntien dekaanien ja varadekaanien kanssa

Projektisuunnittelijat Niina Nurmi & Manna Satama (datatuen kehittämishanke)

Tausta

Datatuen yhden luukun palvelun kehittämisen yhtenä tavoitteena on kytkeä tiedekunnat ja tutkijat tiiviimmin mukaan kirjaston koordinoimaan datatuen palveluun (ks. dekaanien ja varadekaanien tapaamisten esitys). Tämä liittyy luontevasti syksyllä 2021 aloittaneiden infrakoordinaattoreiden toimintaan. Tiedekuntien tilannetta, tarpeita, osaamista sekä ajatuksia datatuen ja infrakoordinaation yhteistyöhön kartoitettiin marraskuun alkupuolella tiedekuntien dekaanien ja varadekaanien kanssa seuraavasti:

- Filo 8.11. (dekaani)
- YhKa 10.11. (dekaani, varadekaani, infrakoordinaattori)
- TT 11.11. (varadekaanit)
- LuMet 16.11. (dekaani)

Mukana tapaamisissa olivat myös tutkimusinfrastruktuurijohtaja Arto Koistinen sekä kirjaston datatuen kehittämishankkeen suunnittelijat ja kirjaston tietoasiantuntijat oman tutkijataustansa mukaisesti.

Yhteenveto keskusteluista

Kirjaston rooli ja datatuen palvelun näkyvyys

Yleisen, kirjaston koordinoiman datatuen palveluita ei välttämättä tunneta hyvin. Ylipäättään huomioitiin viestinnällinen ongelma siinä, että päivittyvää tietoa ei aina ole helppo löytää.

Todettiin, että seuraavien ryhmien tulisi olla erityisesti tietoisia datatuen palveluista ja sisällöistä:

- infrakoordinaattorit,
- tutkimuskoordinaattorit (tutkijoiden tuki rahoitushakuvaiheessa),
- RC:t (Research Communities) eli tutkimusyhteisöt (niiden koordinaatioryhmät),
- tohtorikoulutettavat (pakollinen kurssi voisi olla hyvä, ja sen pitäisi olla UEF-tasoinen päätös),
- tutkimuksesta vastaavat varadekaanit,
- johtoryhmät.

Yhden luukun moniammatillista datatukipalvelua pidettiin erinomaisena. Sen rinnalle tarvitaan tutkijoille selkeä roadmap, mitä datan kanssa missäkin vaiheessa tehdään. Tärkeä on myös se, että infratyössä suunnitellun sivuston pitää ehdottomasti linkittyä datatuen viestinnässä tehtävään työhön.

Kirjaston rooli datatuen(kin) asioissa nousi tärkeänä esiin esim. juuri koordinaatiossa sekä yleisen koulutuksen tuottajana eri kohderyhmille. Keskusteluissa mainittiin muun muassa, että koulutukseen sekä datanhallintaan ja avoimeen tieteeseen liittyvän "yleisosaamisen" tarve tulevat lisääntymään, sillä aineistonhallinta on kuitenkin suhteellisen uusi asia ja taidot tulevat kuulumaan jossain vaiheessa jo perusopintoihin.

Kirjaston asiantuntemus nähtiin vahvana erityisesti yleistiedossa ja kokonaisuuden hallitsijana. Datatuen hanketta ja keskusteluja dekaanien kanssa pidettiin äärimmäisen tervetulleina ja tärkeinä. Tiedekunnasta ehdotettiin, että YhKan seuraavaan strategiapäivään 28.4. voitaisiin sisällyttää kirjaston datatukeen liittyvä esitys.

Datanhallinnan tila tiedekunnissa

Yleistä

Keskusteluissa tuli esille, että avoimen tieteen keskustelu on lisääntynyt ja että monilla tieteenaloilla säädöstaroiset datanhallinnan vaatimukset ovat tuoneet tutkimuksen arkeen uusia, ratkaistavia kysymyksiä. Ylipäätään avoimeen tieteeseen ja FAIR-dataan kaikki tieto on tervetullutta. Tärkeä olisi saada tietoa ja ymmärrystä siihen, miksi nämä asiat ovat tärkeitä. Todettiin, että myös alojen ylittävä tutkimus on lisääntymässä (mm. ilmasto ja terveystieteiden yhdistäminen), jolloin datan yhteentoimivuudesta huolehtiminen olisi tärkeää.

Kaikissa tapaamisissa kävi vahvasti ilmi tahto tehdä yhteistyötä levein hartioin. Sirpaleisen tiedon ja pahimmillaan päällekkäisen tekemisen kulttuuri on äärimmäisen turhauttavaa.

Alle on ryhmitelty keskusteluissa esille tulleita seikkoja ja yleisempiäkin huomioita. Osassa on mainittu tiedekunta/tieteenala erikseen. Keskustelut infrakoordinaattoreista ja muista data-asiantuntijoista linkittyvät oleellisesti tiedekuntakohtaiseen datanhallinnan tilannekuvaan, mutta ne on haluttu tässä asiakirjassa pitää omien otsikoiden alla selkeyden ja jatkokeskustelujen vuoksi.

Aineiston- ja datanhallinnan suunnittelu

Datanhallinnan suunnittelu nähdään selkeästi osana tutkimussuunnitelmaa ylipäätään ja että tähän tarvitaan lisää mm. koulutusta (esim. tohtoriopinnoissa, perusopinnoissa ja tutkimushankkeissa). Toisaalta aineistonhallintasuunnitelma nähdään jossain määrin myös muodollisena seikkana. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että muodollisenakin seikkana siihen

pitää suhtautua siten, että se on "elävä" ja toteutettavissa. Keskustelu liittyy vahvasti tutkimusaineiston suunnitelmalliseen hallintaan, mikä nähtiin selkeänä kehityskohteenä.

Rahoitushakuihin liittyvä DMP-prosessi on kuitenkin hyvällä mallilla. Etenkin EU-hankkeissa datanhallinta tai ainakin sen suunnittelu on keskeistä, ja kirjaston apu DMP-asioissa on tunnistettu.

Yleisiä havaintoja tutkimuksen arjesta ja/tai luonteesta eri tieteenaloilla

- Filo: Tutkimusryhmien sisälläkin osa tutkijoista tekee hyvin itsenäistä työtä.
- YhKa: synergiat Filon kanssa, samantyyppistä tekemistä, toiveissa että esim. menetelmäosaajat voisi olla jaetusta 'poolista' vuokrattavana.
- LuMet: Paljon isoa dataa ja poikkitieteellistä tutkimusta (esim. ilmastontutkimus).
- LuMet/Ilmastontutkimus: Isoja infroja, tiukasti koordinoitua esim. standardien osalta
- LuMet/jotkin tutkimusalat: esim. Ilmastontutkimukseen verrattuna pienempiä datasettejä, jotka vaativat manuaalista käsittelyä yhteentoimivuuden takaamiseksi sekä vanhoja datasettejä, jotka kaipaavat digitointia.
- LuMet: Hyödynnetään paljon esim. tekoälyä, jolloin on voitu tehdä muodolliset kuvaukset matalalla profiililla ja optimoitu vain hankkeiden kannalta [tällöin esim. jatkohyödyntäminen voi vaikeutua]

Osaamista on:

- Filo: Datan hävittäminen tutkimuksen jälkeen (mainittiin erit. ryhmät ja ohjaajat).
- Filo: Datanhallinnan perusasiat (mainittiin erit. väitöskirjaohjaajat).
- LuMet: Vahva dataosaaminen oppiainetasolla (tilastot, analyysi).

Lisää ymmärrystä tai osaamista tarvitaan esimerkiksi:

- Tutkimusdatan määrittely ja sen uudelleen käytettävyys

- FAIR-data
- Suunnitelmallisuus, esim. hankkeissa on ollut puutteita, jolloin on jouduttu jälkeinpäin paikkailemaan tilannetta.
- Perustutkijoiden koulutukselle tarvetta (Filo)
- Aineisto/tieteenalakohtainen tieto (YhKa: tarve konkreettisille ohjeille)
- Datan avaamiseen liittyvä tieto (YhKa: tarve konkreettisille ohjeille)
- Tieto, mistä voi ostaa anonymisointipalveluja (YhKa)
- Eettisen lausunnon valmis vastauspohja julkaisuille (YhKa)
- Aineiston käsittelyn hyvät taidot ylipäättään (TT: osaajista huutava pula)
- Tilastotieteen osaaminen (YhKa: rekrytoinnissa näkyy osaajien puute)
- Rekisteritutkimus tuo TT:ssä omat haasteensa, eritoten tietosuojaan kannalta

Infrat ja infrakoordinaattoreiden linkitys datatukeen

Selkeä konsensus on koordinaattoreiden linkityksestä osana datatuen laajempaa verkostoa. Niissä tiedekunnissa, joissa on useampi infrakoordinaattori, todettiin, että kaikki henkilöt eivät ehkä ole niin relevantteja mutta käytännön kannalta linkitys on hyvä tehdä ryhmänä.

Yhteistyö/linkitys voisi alkaa tammikuussa infrakoordinaattoreille pidettävällä datatuen infotilaisuudella. Tammi/helmikuulle on tulossa infrawebinaari, johon on suunniteltu myös datatuen osuus infroihiin liittyen.

Kaikissa tiedekunnissa todettiin, että infrat ovat melko hajallaan ja joissain tiedekunnissa infrojen rooli on ollut myös melko ohut. Infrakoordinaattoreiden merkitys koettiin siten erittäin tärkeäksi.

Infrakoordinaattoreille on laadittu to do -lista, joka liittyy tulevaisuuden visioon ylipäättään ja siihen, miten kehittää tietoaineistojen käyttöä.

Koordinaattori	Tausta	TDK	Infra
Rautionaho, Paula	tutkijatohtori, vieraat kielet	Filo	Ihmistieteiden tietoaaineistot
Kouvo, Antti-Jussi	yliopistonlehtori, sosiologia	YhKa	Ihmistieteiden tietoaaineistot
Korpelainen, Pasi	laboratoriomestari	YhKa	Luonnonvarat
Laine, Esa	projektitutkija, metsätieteet	LuMet	Luonnonvarat
Aaltonen, Helena	tutkijatohtori	LuMet	Ilmastonmuutos
Leskinen, Jari	laboratorioinsinööri, SIBlabs	LuMet	Fotoniikka ja materiaalitutkimus
Lunttila, Tuomas	laboratorioinsinööri, sov. fys.	LuMet	Datatiede ja informatiikka
Heikkinen, Sami	apulaisprof., biolääketiede	TT	Datatiede ja informatiikka
Jokivarsi, Kimmo	projektitutkija, AIVI	TT	Biokeskus Kuopio
Lehtonen, Marko	tutkimusjohtaja, metabolomiikka	TT	Biokeskus Kuopio
Mäkinen, Petri	yliopistotutkija, AIVI	TT	Biokeskus Kuopio
Ryhänen, Simo	data-analyysoija	TT	Itä-Suomen biopankki
Miettinen, Jani	datatieteilijä	TT	Itä-Suomen biopankki
Hiltunen, Jenni	laboratoriomestari, AIVI	TT	Koe-eläinkeskus

Taulukko: 14 tutkimusinfrakoordinaattoria UEFissa. Tiedot perustuvat UEF infrawebinaarin esitykseen 4.11.2021 (koordinaattoreiden taustatiedot etsitty UEF-Connectin avulla).

Muut data-asiantuntijat tiedekunnissa

Tutkimusryhmien/tiedekuntien sisällä ei ole systemaattista kollegiaalista datanhallinnan tukea. Asiantuntemuksen ja osaamisen tunnistaminen on puutteellista eikä yhteistyötä tehdä tarpeeksi yli yksikkö- ja tiedekuntarajojen. Toisaalta LuMetissa on vahvaa dataosaamista oppiainetasolla (datatiede, tilastotiede, analyysi, yhdisteleminen), mutta osaamista ei hyödynnetä niin hyvin kuin olisi mahdollista: osaaminen ja tekeminen jäävät tutkijalle itselleen.

Aineistojen käsittelyn osaajille on tarvetta kautta linjan ja tähän pysyvän henkilöstön olemassaolo olisi hyvä asia. Toisaalta rekrytointien näkökulmasta OKM:n rahoitus linkittyy julkaisuja tuottaviin henkilöihin, mikä vaikuttaa priorisointiin. Tässä nähtiin ongelmalliseksi myös

mm. se, että osaajista on huutava pula ja että tutkimushankkeiden tarpeet vaihtelevat. Tästä keskusteltiin pitkään erityisesti TT:n tapaamisessa. Keskusteluun nousi muissakin tapaamisissa esim. "menetelmäosaamisen pooli", jossa data-asiantuntijoita voitaisiin vuokrata tuntiveloituksella hankkeisiin. Vapaaehtoisessa data-asiantuntijuudessa (tai osa-aikaisuudessa) motivaatio ja meritoituminen on tunnistettu haasteiksi.

Tutkijataustaisten, tiedekunnissa toimivien data-asiantuntijoiden keskustelu nivoutui infrakoordinaattoreiden alkavaan toimintaan. On tärkeää, ettei tehdä samoja asioita päällekkäin tai vastuuteta samaan aikaan eri asioita eri tahoilla tai päädytä ratkomaan koordinaation koordinaatiota. Voitaisiin ensin lähteä liikkeelle infrakoordinaattoreista ja RC:istä, ennen kuin etsittäisiin uusia ihmisiä data championeiksi.